

Лл. 8. Церква Св. Миколи в Козельці.

Фото В. Вечерського

Лл. 9. План першого ярусу Воскресенської церкви у Сосниці

Лл. 10. Воскресенська церква у Сосниці. Фото 1930 р.

архаїзацію у другій половині XVIII ст. немає підстав. Скоріш за все, тут маємо справу з архітектурним реліктом, тобто певною рисою архітектури, первинний сенс якої забувся, але все ж таки цей релікт засвідчує нашу тісну пов'язаність з загальноєвропейським процесом розвитку сакральної архітектури. Тож підводячи підсумки, зазначимо, що такий маргінальний тип сакральних споруд, як храм з контрапсидою, є свідченням постійних контактів української архітектури, вельми своєрідної у XVIII ст., з архітектурною практикою країн Центральної і Західної Європи. А поширення різноманітних, іноді досить химерних, контамінацій засвідчує живий і активний процес пошуку нових шляхів розвитку сакрального зодчества, що не припинявся в Україні, незважаючи на втрату національної еліти й автономії на початку 1780-х рр. Припинили цей творчий архітектурний процес вже в наступному, XIX ст., але не стилістичні новації чи навіть швидкоплинна архітектурна мода, а пряма заборона на українську архітектуру, накладена петербурзьким синодом, що не можна розцінювати інакше, як один з численних проявів російського імперського колоніалізму.

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України

СТАТУЯ МАДОННИ З МІСТА ГАЛЛЕ (БЕЛЬГІЯ), ЩО НАЛЕЖАЛА ЄЛИЗАВЕТІ УГОРСЬКІЙ, НА МЕДАЛЬЙОНАХ У ЗІБРАННІ НМІУ

У фонді медальєрики з недорогоцінних металів сектора нумізматики НМІУ зберігається колекція релігійних медальйонів, передана у 1950 р. із Львівського державного республіканського історичного музею (нині – Львівський історичний музей). Цікаву, малодосліджену та унікальну колекцію, що становить 1006 од. зб.¹ (загальний об'єкт нашого дослідження), за тематичною структурою можна розділити на невеликі (під)колекції (предмети дослідження), що і зроблено у доповіді “Святі Францисканського ордену на медальйонах з колекції сектора нумізматики Національного музею історії України”, поданій на V Міжнародну науково-практичну конференцію “Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності” (11-12.06.2020 р. в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику).

Метою цієї статті є дослідження п'яти католицьких медальйонів із зображенням статуї Богородиці, що зберігається у базиліці Св. Мартина в бельгійському м. Галле. Ця статуя належала Єлизаветі Угорській (1207–1231) – святій Католицької церкви, покровительці Францисканського ордену світських (Ordo Franciscanus Saecularis).

¹ Попельницька О. Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізматичному зібранні Національного музею історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2007 (14). URL: https://www.academia.edu/35714091/Західноєвропейські_медальйони_паломників_НМІУ.pdf.

Зазначимо, що стан дослідження обраної (під)колекції досить скромний. Історіографія мінімальна. У 2007 р. загальний огляд колекції здійснила Олена Попельницька у своїй статті “Західноєвропейські паломницькі медальйони XIX – початку XX ст. у нумізматичному зібранні Національного музею історії України”. Загалом, тему католицьких медальйонів мало вивчали вітчизняні фахівці. Серед доробків останніх років варто згадати статті В. Гупало¹, В. Шалобудова² та Л. Савінової³. Джерелами дослідження стала фондово-облікова документація, яка відображає історію надходження колекції та відсутність її використання в науковій і виставковій діяльності нашого музею в попередні роки. Зі свого боку, науково-уніфіковані паспорти (далі – НУП) містять багато узагальнень та шаблонної інформації. Зрозуміло, що у 2002–2006 рр., коли започаткували наукову атрибуцію колекції медальйонів, колеги ще не мали широкого доступу як до онлайн інформаційного простору (публікації, каталоги музеїв і релігійних центрів, що зберігають об’єкти культурної спадщини, на основі яких і створено медальйони), так і до іншомовних джерел, що мало представлені у вітчизняних бібліотеках. І хоча НУП дають багато важливих даних, але аспекти, що складають зміст медальйонів, як мікроісторичних джерел, ми накопичили в результаті додаткової атрибуції музейних предметів “de visu” та вивчення зарубіжних документів. Викладене і визначає новизну пропонованої статті.

Загальна характеристика досліджених медальйонів така: матеріал – недорогоцінні метали; техніка – карбування, вироби поліхромні; розміри – від 1,5×1,0 см до 4,5×4,2 см; умови побутування – для носіння на ланцюжку/мотузці на шії; стан збереження – задовільний, наявні потертості та плями. Країна походження – Бельгія.

Єлизавета Угорська народилася у родині угорського короля Андраша II (1175–1235) та його першої дружини Гертруди Меранської (1185–1213). У 1220 р. Єлизавета вийшла заміж за ландграфа Тюрингії Людвіга IV (1200–1227). Шлюб було задумано як політичний альянс двох впливових родин, однак молоді закохалися і створили щасливу родину. У подружжя народилися син Герман (1222–1241) і донька Софія (1224–1275). Саме її син Генріх Брабантський (1244–1308) став родоначальником Гессенської династії, звідки походила свята преподобномучениця Велика княгиня Єлизавета Федорівна (1864–1918), що була названа на честь Єлизавети Угорської і яку стратили більшовики. Овдовівши у 1905 р. княгиня, як і багато століть тому її свята покровителька, присвятила своє життя служінню хворим та знедоленим.

У 1227 р. в родині Єлизавети та Людвіга IV народилася ще одна донька Гертруда (1227–1297)⁴. На роки життя Єлизавети припало становлення Ордену францисканців. Вона була молодшою сучасницею св. Франциска з Ассізі (1181(1182)– 1226), що у 1209 р. заснував новий чернечий Орден Братів Менших (Ordo Fratrum Minorum). На духовність Єлизавети вплинув – монах Роже, який розповів їй про шлях св. Франциска, ідеали бідності та милосердя, що проповідували їхні брати. Францисканство справило на Єлизавету сильне враження, і вона вирішила жити згідно з його духом, допомагаючи бідним та нужденним. В особі чоловіка знайшла однодумця, тож подружжя разом займалося благодійністю. У 1227 р. Людвіг IV на заклик імператора Фрідріха II відправився у Шостий хрестовий похід. Його шлях до Італії пролягав через Швабію, Баварію і Тіроль. По дорозі Людвіг придбав чотири статуї т. зв. Чорної Мадонни (цей термін вживають для позначення зображень або статуй Діви Марії з темним кольором шкіри⁵) і надіслав їх дружині⁶. Варто зауважити, що в духовності св. Франциска шанування Богородиці посідало особливе місце. Захоплений

¹ Гупало В. Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2014 (18). URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Hupalo_Vira/Relihiini_medaliony_iz_pokhovan_u_kolyshnomu_bernardynskomu_kosteli_v_Dubni_na_Volyni.pdf.

² Шалобудова В. Кому міг належати католицький медальйон з Новобогородицької фортеці? // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. 2016 (12). URL: <http://ikp.nmu.org.ua/pdf/2016/4.PDF>.

³ Савінова Л. Богородичні медалі у фондах музею “Дрогобиччина”: спроба фалеристичного аналізу // Садиба Франка : Науковий збірник заповідника Нагуєвичі. 2020. Кн. 1. С. 161-198.

⁴ 17 ноября. Св. Елизавета Венгерская. Память. URL: <https://sib-catholic.ru/17-noyabrya-sv-elizaveta-vengerskaya-pamyat/>.

⁵ Michael Duricy. Black Madonnas: Origin, History, Controversy. URL: <https://udayton.edu/imri/mary/b/black-madonnas-origin-history-controversy.php>.

⁶ Nicholas Joseph Santoro. Mary in Our Life: Atlas of the Names and Titles of Mary, the Mother of Jesus, and Their Place in Marian Devotion. URL: https://books.google.com.ua/books?id=ZXWRgP-0KBkC&dq=madonna+de+hal&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

бідністю Христа, він схилився перед вбогістю Його Матері і ставив її як приклад для наслідування братам і сестрам¹. Незабаром Людвіг помер в італійському місті Отранто. Після смерті чоловіка Єлизавета вступила до Францисканського ордену світських, ставши першою німецькою францисканською терціаркою (тобто особою, що дає певні обітницькі, живе духовністю обраного чернечого згромадження, водночас не полишає світське). У 1228 р. вона заснувала в Марбурзі лікарню для бідних, де сама доглядала за хворими. Померла Єлизавета у 1231 р., а у 1235 р. її було канонізовано. День спомину 17 листопада.

Чотири статуї Чорної Мадонни, що подарував чоловік, Єлизавета заповіла своїй доньці Софії (1224–1275), яка, зі свого боку, передала одну з них своїй падчерці Матильді Брабантській (1224–1288). У 1267 р. Матильда подарувала статую церкві Св. Мартина у м. Галле, де вона зберігається і до сьогодні. Статую Богородиці зроблено з дерева, заввишки 95 см, її ширина становить 25 см. Марія зображена сидячи на лавці, одягнена в довгий широкий синій плащ, з-під королівської корони на її плечі спускається біла вуаль. Мадонна годує груддю Немовля Ісуса, голову якого також вінчає корона. Статуя частково покрита сріблом, також ще видно залишки старої золотой фарби². Св. Єлизавета Угорська була дуже шанована серед місцевих жителів, тож до її статуї звершували численні паломництва. Відомо, що особливо її вшановувала Британська королівська родина. У XVI ст. король Генріх VIII (1491–1547) подарував церкві розкішну монстрацію³, яку використовували під час проведення Євхаристичного конгресу⁴ у Лондоні 1909 р. Слава Матері Божої з Галле ще більше поширилася, коли під час облоги міста протестантською армією у 1580 р. чудотворну статую винесли на стіни і відтак ворожі гарматні ядра, падаючи біля неї, не завдали шкоди. На спомин про цю подію тридцять ядер досі зберігаються у церкві Св. Мартина. Вони стали іконографічним символом Мадонни з Галле, яку з того часу почали зображувати стоячою на них. Зображення гарматних ядер є і на медальйонах нашої колекції (МДАЕ 3812–3816). Також припускають, що обличчя Мадонни стало чорним саме від диму гарматної стрільби. Зважаючи на значення святині для паломників, Папа Римський Пій XII надав у 1946 р. церкві Св. Мартина почесний титул базиліки. Відтоді вона відома як базиліка Notre-Dame de Hal.

На аверсі першого дослідженого медальйона (МДАЕ–3813) Богородиця зображена традиційно, стоячи на повний зріст, у пишних шатах, декорованих рослинним орнаментом, з короною на голові. Медальйон круглої форми. Цікавою особливістю іконографії Богородиці на медальйонах колекції є те, що за її розкішним вбранням не видно Немовляти Ісуса, а лише Його маленьку корону біля грудей Марії. Напис по колу французькою мовою: “Notre Dame de Hal” – “Мати Божа з Галле” (тут і далі переклад з французької – *наш*). На реверсі – складені трикутником ядра, які Мадонна зупинила. Напис по колу медальйона: “Prenez notre recours à Notre Dame de Hal” – “Прийми наші прохання, Мати Божа з Галле” (іл. 1, 2).

На другому медальйоні (МДАЕ–3815) Богородиця зображена стоячи на гарматних ядрах у фігурному картуші і таку ж форму має сам медальйон. По колу напис французькою мовою: “N[otre]. D[ame]. De Hal priez pour nous” – “Мати Божа з Галле, молись за нас”. На реверсі так само у картуші зображено увінчані короною серця Ісуса Христа та Богородиці (іл. 3, 4). Вшанування Святих Сердець Ісуса і Марії бере свій початок ще у середньовіччі, однак найбільшого поширення цей культ набув у Франції у XVII ст. завдяки зусиллям священника Йоана Еда (1601–1680) і монахині Маргарити Марії Алакок (1647–1690). У 1648 р. вперше було відзначено свято Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії, у 1672 р. – Найсвятішого Серця

¹ *Напюрковський Станіслав Целестин*. Богородица в вероучении и предании Католической Церкви. Пособие по мариологии. URL: https://books.google.com.ua/books?id=UQxkDwAAQBAJ&dq=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

² Notre-Dame de Hal. URL: <https://lalumierededieu.blogspot.com/2016/05/notre-dame-de-hal.html?m=1&fbclid=IwAR1HB4Dnn7XCHbUBDZuaMsf7UBSct3UDhuueT38dVXTWeIRwIVGh6JOGHzQ>.

³ У перекладі з латини “monstrae” означає “показувати”. Монстрація – це невелика конструкція, зроблена із дорогоцінного металу, у формі сонця або храму. Посередині монстрації зроблено прозоре віконечко за яким є гостія – євхаристійний хліб. У Римо-католицькій церкві монстрація призначена для адорації Святих Дарів – Тіла Христа.

⁴ Євхаристійні конгреси – міжнародні, національні або регіональні збори кліриків і мирян Римо-католицької церкви, присвячені поклонінню Євхаристії і обговоренню різних аспектів євхаристійного служіння.

Ісуса. З 1944 р. їх святкують у червні з різницею в тиждень. Також у сучасному католицькому календарі весь місяць червень ознаменований вшануванням Найсвятішого Серця Ісуса, у церквах відправляють спеціальні молебні – літанії. Скривавлене серце Ісуса, зображене на медальйоні, оповито терновою короною, колючки якої символізують гріхи. Ними люди його зранюють, а вогонь є символом любові до людства. Вінчає серце хрест – символ спасіння. Серце Діви Марії пронизує меч – символ страждань, які передрік їй праведний старець Симеон, коли зустрів Марію разом з Йосифом у храмі, куди вони принесли малого Ісуса. Опис цієї сцени є у Євангелії від Луки: “...та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець” (Лк. 2:35)¹. В іконографічній традиції ці слова втілено в образі “Скорботної Матері”, а також в іконах “Пом’якшення злих сердець” та “Семистрільна”². Картуш зі святими серцями оточений 2 зірками, що також є символом Богородиці, який з’являється в книзі Одкровення св. Іоанна Богослова: “І знамення велике видно було на небі – жінка, одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок” (Од. 12:1)³.

Іл. 1

Іл. 2

Іл. 3

Іл. 4

Третій медальйон з колекції (МДАЕ–3814) є подібним за формою до першого (МДАЕ–3813), а за іконографією Богородиці – до другого (МДАЕ–3815). На його реверсі викарбувано Святе Серце Ісуса і Марії, однак не в оточенні зірок, як на попередньому фігурному медальйоні, а у вінку з лілій, що символізують чистоту і цнотливість (іл. 4, 5).

Останні два медальйони (МДАЕ–3812, МДАЕ–3816) є дублями описаних вище, стан їхнього збереження дещо гірший, ніж у попередніх.

Тож можна зробити висновок про актуальність і перспективність подальшого вивчення колекції релігійних медальйонів, що зберігаються в фонді медальєрики з недорогоцінних металів сектора нумізматики відділу збереження фондів НМІУ, як об’єкта дослідження, а її (під)колекцій як предметів дослідження. Нашою метою є продовження наукової атрибуції музейних предметів та уточнення змісту колекції (виявлення дублів тощо) через мікроісторичні дослідження, її діджиталізація та накопичення достатньої кількості нового наукового матеріалу (додаткова атрибуція, а можливо, і (ре)атрибуції деяких музейних предметів) для введення в музейну комунікацію (виставковий проект) та широкий науковий обіг (тематичний каталог).

Іл. 5

Іл. 6

¹ Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Євангеліє від Луки С. 76 / Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1991.

² Скорбота матері. URL: <https://credo.pro/2015/04/132317>.

³ Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Книга Одкровення. С. 314 / Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1991.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020